

ПРИНЦИПЫ СОПОСТАВЛЕНИЯ ФОНОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ

Джуманова Д.Р.

Узбекистан, г. Ташкент,

УзГУМЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19015367>

Ключевые слова: фонология, язык, теория, звук, сонорные звуки, сингармонизм, фонема.

Аннотация. Сопоставительный анализ лингвистических явлений неродственных языков всегда вызывает интерес ученых, поскольку связан как с проблемами обучения иностранному языку, так и с проблемами переводоведения и сопоставительного языкознания. В данной статье рассматриваются некоторые принципы сопоставления фонологической модели слова разносистемных языков, каковыми являются русский и узбекский языки.

В области сравнительно-типологического изучения фонетики и фонологии большой вклад внесли как зарубежные, так и отечественные ученые. Так, В.А. Богородицкий [2], проведя сопоставительное изучение общих структурных черт в родственных и неродственных языках в области фонетики, морфологии и синтаксиса, пришел к выводу, что с фонетической стороны следует стремиться к установлению соотношения между звуковыми системами, например, татарского языка и системами других языков. Он дает образец изучения таких соотношений звуковых систем русского и татарского языков, подробно при этом характеризует общие и различные признаки ударяемых и неударяемых гласных, согласных на основе как непосредственных наблюдений над живой речью, так и экспериментально-фонетических, статистических и диалектальных данных.

С фонологической точки зрения слово как основная значимая единица языка представляет собой определенную последовательность согласных и гласных фонем. Мельчайшей, неделимой единицей выступает звук, выполняющий различительную (различающую) функцию и произносимый за одну артикуляцию. Реально существующей, основной произносительной единицей речи является слог, образующийся из звуков и состоящий из единиц, содержащих обязательно слогаобразующий звук и необязательно неслогаобразующий звук. Но иногда некоторые согласные приобретают слоговой характер, плавные звуки [л] и [р] относятся к таким. Так, в слове *магистр* в живой речи появляется слоговой гласный звук, что нашло отражение на письме в производных от этого слова, ср.: *магистерская диссертация*. [3]. В целом существует сложная проблема определения слога и проблема границы слога и разные теории слога, которые мы сгруппировали следующим образом: 1) акустические теории, среди которых наибольшее распространение получила сонорная теория, или теория звучности, разработанная Р.И. Аванесовым [1], согласно которой звуки различаются по степени сонорности и гласности, и граница слога проходит там, где начинается спад звучности (более звучного элемента к менее звучному); 2) артикуляционные теории, в частности, экспираторная (от лат. *expiratio* – выдыхание) теория, определяющая слог как группу звуков или звук, произносимый одним выдыхательным толчком, и границей между слогами является момент самого слабого выдоха; теория мускульного напряжения, разработанная Л.В. Щербой и получившая в свое время большое распространение: «звук – слог – импульс мускульного напряжения [8], однако его ученики отказались от нее, поскольку с помощью современной техники объяснить эту теорию сложно.

Так, Н.И. Жинкин по поводу концепции Л.В. Щербы отмечает, что совсем «непонятно, почему максимум мускульного напряжения падает на гласный, хотя прорыв затвора на смычном согласном ... потребует значительно больших мускульных напряжений, чем открытая артикуляция гласного», при этом он отмечает, что «в трактовке слабо-начальных-сильноконечных (примыкающих к слоговому гласному) и сильно-начальных-слабоконечных (следующих после гласного) согласных у Л.В. Щербы «довольно тонко учитывается динамика

речедвижения», хотя «акустический результат и речевое дыхание остаются в стороне» [4: 138]. По этому поводу можно согласиться с В.В. Шеворошкиным, который считает, что в изолированном слоге типа *CVC* произнесение первого согласного сопровождается усилением его напряженности («С-начало» любого слога). На его «вершине» же происходит замена «С» на «V» (точка «сильноконечности»), после чего звучит гласный. Однако не имеет места рост общей напряженности: ведь после момента «сильноконечности» «С» резко падает. При сильном примыкании конечного согласного гласный как бы обрывается согласным: «V» меняется на «С», затем «С» ослабевает, что характеризует конец слога [7: 44].

Исследуя закономерности следования звуков в языках, В.В. Шеворошкин разработал своеобразную теорию слога, согласно которой каждый звук речи требует для своей реализации определенной произносительной напряженности, складывающейся из двух величин: «С» (напряженности преграды) и «V» (голоса-и воздушности), и с этой точки зрения анализирует закономерности следования элементов *C* и *V* [7].

Сам по себе слог, даже если он имеет определенную структуру, остается чисто фонетической единицей и не связан с планом содержания [6: 138]. Так, узб. *биринчи* ‘первый’ делится на три слога: *би-рин-чи*, а грамматически подразделяется на две морфемы: *бир-инчи*. Русское *влезть* состоит из одного слога, но из трех морфем: *в-лез-ть*.

Фонемы того или иного языка, сочетающиеся по правилам фонологической системы каждого конкретного языка, образуют звуковые оболочки слов – номем. В этом плане слово, по справедливому мнению Вильгельма фон Гумбольдта, образует границу, вплоть до которой язык в своем созидательном процессе действует самостоятельно... Словом язык завершает свое созидание [Цит.: 5: 100].

Сравнение последовательностей фонем в номемах русских и узбекских слов показывает их различия. Если для русских номем характерны стечения согласных (ср.: *встреча, здравствуй*), то для узбекских номем характерны стечения гласных и согласных (*паранжа*). Реальность фонемной организации слова в русских и узбекских номемах подтверждается различной сочетаемостью согласных и гласных. И в этом плане, на наш взгляд, русский и узбекский языки оказываются не вполне сопоставимыми или не вполне соизмеримыми, хотя оба языка относятся к консонантическим, поскольку в фонологической системе обоих языков преобладают согласные.

Слово также характеризуется фонетической цельюоформленностью, которая, в основном, в языках достигается разными способами: ударением, сингармонизмом, тоном, так, в русском языке фонетическая цельюоформленность обеспечивается за счет словесного ударения, тогда как в узбекском языке – за счет сингармонизма, о котором писал еще В.А. Богородицкий, заметив, что в тюркских языках следует выделять чередования по морфологическому использованию ударения и чередования под влиянием гармонии гласных, которая является общей типологической особенностью ряда неродственных языков, не только тюркских, но и всех урало-алтайских языков. Подчинение вокализма аффиксов вокализму корня представляет собой не столько фонетическое явление, сколько историческое чередование. Прогрессивная ассимиляция в тюркских языках объясняется характером их морфологического строя, не знающего префиксов.

Само происхождение сингармонизма можно объяснить параллельными явлениями индоевропейских языков, а именно палатализацией гласных, вызываемой неударяемым вокализмом, причем в индоевропейских языках направление такого изменения было регрессивным. Сингармонизм как фонетическое явление обеспечивает фонетическую целостность и отдельность словоформы. Полагают, что в этой функции сингармонизм соотносится с ударением индоевропейских языков. Сингармонизм существует на основе ассимиляции или уподобления и обычно как фонетическое явление иллюстрируется на примере тюркских и финно-угорских языков, в которых гласные не первых слогов слова уподобляются по ряду, а в некоторых из этих языков и по работе губ гласному первого, начального слога, формируя тем самым гармонию гласных. Применительно к тюркским

языкам рассматривается и лингвальная гармония гласных, то есть их гармония по степени раствора. Считается, что сингармонизм присущ главным образом агглютинативным языкам, т.е. в которых формы слова образуются не путем изменения флексии, а путем агглютинации.

В узбекском языке, помимо признака ряда гласных, сингармонизм охватывает и признаки подъема и лабиализации. А.Я. Шайкевич обратил внимание на то, что сингармонизм захватывает не только гласные, но и согласные, что особенно ясно видно на примере заднеязычных, в случаях, например, при передней артикуляции слова заднеязычный звучит как палатализованный, при задней артикуляции – как веляризованный [6].

Сингармонизм действует как в односложных, так и в многосложных словах. Благодаря изменениям фонетических свойств частей (слогосонем) на основе сингармонизма достигается фонетическое оформление целого (слогономем). Одним из ведущих факторов в ходе речевой реализации цепочки слогов и их одновременного построения в ритмически организованные структуры в потоке речи является длительность. Прогрессивная дистантная ассимиляция может быть либо полной по всем позициям и по всем звукам в этих позициях, либо частичной. Полное уподобление правого слога левому означает повтор, или редупликацию. В этом смысле закономерно, что в языках, где действуют правила сингармонизма, в морфологии используются различные редупликации (полные и неполные).

Отметим, что все эти структурные повторы активно используются в современном словообразовании узбекского языка и в целом обеспечивают гармонию согласных и гласных в звуковой структуре узбекских слов.

В основе сингармонизма узбекского языка лежит прогрессивная ассимиляция как инерционное распространение на правые слоги фонетических признаков левого слога. Отметим, что сингармонизм может осуществляться посредством различных фонетических явлений, но суть их заключается в одном: в фонетической взаимообусловленности частей в составе целого.

Итак, слово русского и узбекского языков предстает как объективная материально структурированная сущность, обеспечивающая существование русского и узбекского миров.

Таким образом, с фонологической точки зрения слово как центральная значимая единица языка представляет собой определенную последовательность согласных и гласных фонем, причем для русского языка характерны стечения согласных, тогда как для узбекского языка характерны стечения гласных и согласных. Сравнительно-типологическое исследование показывает, что в фонологической структуре русского слова преобладают, как и в узбекском языке, согласные фонемы. Однако с точки зрения последовательности фонем и в целом по описанию фонетической цельнооформленности слова русский и узбекский языки характеризуются существенными различиями.

References:

1. Аванесов Р.И. Русское литературное произношение. – М.: Просвещение, 2005. – 384 с.
2. Богородицкий В.А. Лекции по общему языковедению. – М.: Либроком, 2010. – 314 с.
3. Джуманова Д.Р. Фонологический аспект слова: научные традиции и современные концепции монография. – Т.: Fan va texnologiya, 2013. – 199 с.
4. Жинкин Н.И. Механизмы речи. – М.: Наука, 1979. – 370 с.
5. Звегинцев В.А. История языкознания XIX-XX веков в очерках и извлечениях. – Ч.2. – М.: Наука, 2005. – 329 с.
6. Шайкевич А.Я. Введение в лингвистику. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 400 с.
7. Шеворошкин В.В. Звуковые цепи в языках мира. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 184 с.
8. Щерба Л.В. Избранные работы по языкознанию и фонетике / Ред. Матусевич М. И.– Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1958.– 182 с.